

БАЛА ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӨНІНДЕГІ УӘКІЛ ИНСТИТУТЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ МОДЕЛЬДЕРІ: ОТАНДЫҚ ЖӘНЕ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕ

КЕНЕСГАЛИЕВ ДАНАБЕК

БҚИТУ Салалық технологиялар институтының студенті
«Құқық» кафедрасы Орал қ.

Ғылыми жетекшісі- аға оқытушы, заң ғылымдарының магистрі **ОТЕУОВА
АКЖАМАЛ КАДЫРЖАНОВНА**

Аннотация. Мақалада қазіргі таңдағы бала құқықтары мен бостандықтарын зорлық-зомбылық пен қанаудан қорғаудың маңызды нысаны ретінде Бала құқықтары жөніндегі уәкіл институтының құрылым моделінің тиімділігі зерттелген, сондай-ақ бала құқықтары жөніндегі уәкілдер қызметінің шет мемлекеттердегі тәжірибелер зерделенеді. Балалар омбудсмені институтын қалыптастыратын 4 модельді талдай отырып, олардың оң және теріс тұстарын анықтайды, сондай-ақ бала құқықтары жөніндегі уәкіл қызметінің тиімділігінің критерийлерін қарастырады.

Бала құқықтары жөніндегі Уәкілдің құқықтық мәртебесін арттыруда біріншіден, заңнамалық деңгейде реттеліп, конституциялық заңнамада бекітілуі қажет, екіншіден, Қазақстан Республикасының Конституциясына, халықаралық стандарттарға және қазіргі заманғы мемлекеттік басымдықтарға қайшы келетін құқықтық нормаларды анықтау мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамасына егжей-тегжейлі мониторинг жүргізген жөн. Себебі Конституцияның 4-бабында көзделген республика бекіткен халықаралық шарттардың нормалары іс жүзінде жүзеге асырылмай отыр. Тиісті мониторингі Қазақстан Республикасы ратификациялаған екіжақты және көпжақты шарттық міндеттемелердің шеңберінде де жүргізу қажет.

Бала құқықтары жөніндегі уәкіл институтының қалыптасуы балаларды қорғау тетіктерінің барлық саласында туындайтын проблемаларды жоюға мүмкіндік береді, сондай-ақ мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының және лауазымды тұлғалардың қызметін ынталандыруға оң әсер етеді. Бала құқықтары жөніндегі уәкіл қызметінің негізгі мақсаттары – кәмелетке толмағандардың қажеттіліктерін, құқықтары мен мүдделерін қорғау,

Бала құқықтары туралы конвенцияны, балалардың конституциялық құқықтарын сақтау үшін күресу және олардың таралуына ықпал ету.

Бала құқықтары жөніндегі уәкіл қызметінің халықаралық тәжірибесі көрсеткендей, шет мемлекеттерде бала құқықтары жөніндегі омбудсмен институты «балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін құрылған, заңнамалық түрде құрылған тәуелсіз орган» ретінде анықталады, сондай-ақ Балалар омбудсмені институты балалардың құқықтарын қорғаудың дербес институты ретінде танылады.

Түйін сөздер: бала құқықтары, Бала құқықтары жөніндегі уәкіл, конвенция, модель, ұлттық заң, омбудсмен, комитет, үкіметтік емес ұйымдар.

Баланың құқықтары – бұл әр баланың нәсіліне, жынысына, тіліне, дініне, тұрғылықты жеріне, ұлттық немесе әлеуметтік тегіне, мүліктік немесе өзге де жағдайына қарамастан ие болуға тиіс құқықтары мен бостандықтары болып табылады. Елімізде 2024 жылғы ресми мәлімет бойынша балалар саны 6,8 миллионға жетті. Оның ішінде 3,5 млн – ұл, 3,3 млн – қыз бала. Балалардың 59,7% қалалық жерде тұрады (<https://kaz.zakon.kz/>). Жыл сайын балалардың туылуы көбеюде, 2022 жылмен салыстырғанда қазіргі кезде 200 мың сәбиге артқан. Қазіргі уақытта мектеп жасындағы балалар саны 3,8 млн.ды құрайды (<https://www.gov.kz/>).

Конституцияда бекітілгендей, мемлекетіміздің ең қымбат қазынасы – адам және оның
ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

өмірі, құқықтары мен бостандықтары (<https://online.zakon.kz/>) деп танылады. Осы ретте, 6 миллион 800 мың баланың денсаулығын сақтау, жалпы білім алуына жағдайлар жасау, балалардың құқықтарын қорғау, оларды әлеуметтік қолдау – мемлекеттің міндетіне жатады. Мемлекет балалардың өмірінің қолсұғылмауына кепілдік береді.

Бала құқықтарын қорғау және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету – мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі болып табылады. Халықтың ең осал санатының – он сегіз жасқа толмаған адамдардың құқықтарын қорғау және қамтамасыз ету саласында, оның ішінде дәстүрлі емес жыныстық бағдарды насихаттайтын ақпараттан қорғауда үлкен маңызға ие.

«Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары туралы» 2002 жылғы 8 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңында баланың негізгі құқықтары мен міндеттерін бекіте отырып, балаларды құқықтық қорғау қажеттілігін растады. Бала құқықтарына қатысты бүгінгі күнге дейін 15 халықаралық құжат ратификацияланған. Бір-қатар, маңызды құжаттар қатарында 1959 жылғы Бала құқықтары туралы декларация, 1989 жылғы БҰҰ-ның бала құқықтары туралы конвенциясы және 1990 жылғы Балалардың өмір сүруі, қорғанысы мен дамуын қамтамасыз ету туралы дүниежүзілік декларациясы, Біріккен Ұлттар Ұйымының бала құқығы туралы конвенциясы ратификацияланған маңызды келісім болып табылады. Елімізде Адам құқықтары жөніндегі уәкіл институты 2002 жылы құрылды. Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл аппараты бірнеше жылдар бойы балаларды қорғау жүйесін басым бағытта ілгерілету бойынша жүйелі жұмыс жүргізіп келді. Кәмелетке толмағандарға қатысты зорлық-зомбылықпен күресу, олардың отбасында, мектептерде және интернаттарда құқықтарын сақтау және т.б. бағыттарда бірқатар жобалар, зерттеулер және басқа да іс-шаралар жүзеге асырған болатын.

Бала құқықтары жөніндегі уәкіл ұғымына 2002 жылғы 8 тамыздағы «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» Қазақстан Республикасының Заңында анықтама берілді. Аталған заңның 1-бабының 8-3 тармағына сәйкес Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары жөніндегі уәкіл – Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайтын, өзіне балалардың құқықтары мен заңды мүдделерінің негізгі кепілдіктерін қамтамасыз ету, сондай-ақ мемлекеттік және қоғамдық институттармен өзара іс-қимыл жасай отырып, балалардың бұзылған құқықтары мен бостандықтарын қалпына келтіру жөніндегі функциялар жүктелетін адам танылады (<https://online.zakon.kz/>). Заңда уәкіл ұғымына берілгенімен, уәкілдің атқаратын функциялары, оның құқықтық мәртебесі айқындалған жоқ. Тұңғыш Президенттің 2016 жылғы 10 ақпан-дағы Жарлығымен бала құқықтарын қорғаудың ұлттық жүйесін жетілдіру үшін Біріккен Ұлттар Ұйымының Бала құқықтары туралы конвенциясын іске асыру мақсатында алғаш рет Бала құқықтары жөніндегі уәкіл институты құрылды (<https://online.zakon.kz/>). Бұл – Мемлекет басшысының ана мен баланы қорғау жөніндегі саясатын жүзеге асыруға бағытталған қадамдардың бірі. Омбудсмен институтының негізінде уәкілдің нақты атқаратын өкілеттіктері бекітілді. Омбудсмен институты еліміздегі балалардың құқығын қорғаудың ұлттық жүйесін жетілдіре алды.

Балалар омбудсмені мемлекеттік басқарудың субъектісі бола отырып, баланың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау саласындағы мемлекеттік басқару қызметін үйлестіруді қамтамасыз етеді.

Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің негізгі мақсаты баланың қадір-қасиетін құрметтей отырып, оның толық және үйлесімді дамуын қамтамасыз ету болып табылады.

Уәкілдің қызметі басқа мектеп органдарының функционалдық міндеттеріне қайшы келмейді, олардың күшін жоймайды немесе қайта қарауға әкеп соқпайды және әділдік, жауапкершілік және адамгершілік қағидаттарына негізделеді. Уәкіл қызметінің басым бағыттары білім беру процесіне кәмелетке толмаған қатысушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау болып табылады. Уәкілдің өтініш берушінің және басқа адамдардың жеке өмірі туралы мәліметтерді жария етуге құқығы жоқ.

Елімізде Уәкілдің құқықтық мәртебесі Қазақстан Республикасының Конституциясында емес, тек «Бала құқықтары туралы» Қазақстан Республикасының Заңында бекітілген. Заңгер

ғалымдардың көзқарасында, халықаралық стандарттарға сәйкес Бала құқықтары жөніндегі Уәкілдің құқықтық мәртебесі Конституцияда немесе мемлекеттің жоғары заңнамалық актілерінде бекітілуі тиіс. Қазақстандық омбудсменнің конституциялық мәртебесін бекіту осы демократиялық институттың беделін арттыратыны сөзсіз және қаржылық дербестік қамтамасыз етілген жағдайда Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтарын қорғау институтының қызметіндегі тиімділікке ықпал ететінін атап өткен жөн (Ивлева, 2013). Халықаралық тәжірибеде балалар омбудсмені институттары бала құқықтарын қорғауға қатысты мониторингі қосымша тетік ретінде табысты жұмыс істейді, өйткені адам құқықтарының жаһандық үдерісінде қоғамның осы ең осал санатының құқықтары ерекше орын алады.

Зерттеу материалдары мен әдістері

Ғылыми зерттеуді жазу барысында талдау мен синтез, индукция және дедукция, абстракция, жалпылау әдістерін қамтитын жалпы ғылыми және қатаң құқықтық әдістер, сондай-ақ бұл жұмыста зерттелетін модельдерді салыстырмалы талдауға, олардың негізгі сипаттамаларын анықтауға және соның негізінде сәйкес қорытындыларды тұжырымдауға мүмкіндік беретін салыстырмалы құқықтық әдіс қолданылды.

Ғылыми мақалада отандық және шетелдік бірнеше ғалымдардың еңбектері қолданылды, атап айтсақ, А.А. Есекеева, А.Е. Жатқанбаева, С. Әділғазы, Т.В. Ивлева, О.В. Федорова, Е. Кондратьева, Л.В. Кузнецова, М.Ю. Шамрин және т.б. еңбектері қолданылды.

Талқылаулар мен нәтижелер

«Омбудсмен» сөзінің этимологиясы оның скандинавтық түбірін көрсетеді (ескі норве тілінен – «билік», «нұсқау») (<https://www.un.org/ru/>). Дәл осы сөзді басқа тілдерге «өкіл», «адвокат», «делегат», «адвокат», «өкілетті адам» деп аударуға болады. Дегенмен, бейресми түрде «омбудсмен» термині жиі қолданылады.

Балалар құқықтары жөніндегі омбудсмен құру идеясы 20 ғасырдың екінші жартысында балалардың мүдделері мен құқықтарын қорғау қажеттілігіне жауап ретінде пайда болды. Бала құқықтары жөніндегі алғашқы омбудсмендер әртүрлі елдерде әртүрлі уақытта пайда болды.

Жалпы, Бала құқықтары жөніндегі Уәкіл институты ХХ ғасырда қалыптасып, дамыған елдердің құқықтық жүйелеріне ене бастады.

Сондай-ақ, аталған институттың көптеген модельдері қалыптасты. Мәселен, Польша мемлекетінде уәкіл жеке орган ретінде анықталады, Румынияда халық қорғаушысы титулына ие, ал, Францияда медиатор немесе делдал қызметін атқаратын тұлға деп саналады. Уәкіл алқалы орган ретінде Непал, Австрия, Филиппин елдерінде танылады.

Бала құқықтары жөніндегі Уәкіл институты көптеген елдерде әртүрлі нысанда қалыптасқан. Олардың ішінде федералды, аймақтық, муниципалдық деңгейде ажыратылады. Адам өмірінің негізін құрайтын адам өмірі, денсаулық, білім алу, тұтыну, ер мен әйелдерге қатысты жыныстық теңсіздігін болдырмауды жолға қою мәселелерінде қоғамда әлсіз топтар санатын құрайтын кәмелетке толмағандардың мүгедектердің, сондай-ақ, жекелеген санаттарда, жоғары оқу орындарында білім алушылардың, мемлекеттік қызметкерлердің, әскери қызметшілердің, тұтқындардың және т.б. құқықтары мен мүдделерін қорғайтын уәкіл институты пайда болды. Уәкілдің кәсіби мамандануы азаматтық қоғамның, жалпы халық игілігіне оң әсерін береді, себебі, адам және азамат, оның ішінде балаларға қатысты құқықтар мен бостандықтарды неғұрлым тиімді қосымша қорғауға қажеттілігін айғақтайды. Осылайша, ХХ ғасырдың екінші жартысында мемлекеттер мен әлемдік қауымдастықтар тарапынан балалардың құқықтарын ерекше қорғау қажеттілігі сезіле бастады.

Бала құқықтарының декларациясы 1924 жылғы Женева декларациясының 5 қағидасын 10 қағидаға дейін кеңейтті. Оның Преамбуласында «бала өзінің физикалық және психикалық жетілмегендігіне байланысты туғанға дейін де, туғаннан кейін де тиісті құқықтық қорғауды қоса алғанда, арнайы кепілдіктер мен қамқорлыққа мұқтаж» деп атап өтеді. Декларация кез келген негіздер бойынша балаларға қатысты кемсітушілікке жол бермеу туралы айтады (1-тармақ); баланың қалыпты даму құқығы туралы (2-бап); білім алу құқығы туралы (7-акт). Декларацияға

сәйкес, бала қатыгездік пен қанаудан қорғалуы керек (9-бап); оған жеткілікті тамақ, тұрғын үй, ойын-сауық және медициналық қызмет көрсету құқығы берілуі тиіс.

Зерттеу көрсеткендей, адам құқықтары жөніндегі уәкіл институтынан айырмашылығы, балалар омбудсмені әлемдік тәжірибеде салыстырмалы түрде жаңа институт болып табылады. Балалар омбудсмені лауазымы алғаш рет 1981 жылғы 6 наурыздағы «Балалар омбудсмені туралы» Заңға сәйкес Норвегияда тіркелді және енгізілді, сондай-ақ, қазіргі уақытта 77 елде жұмыс істейді. 1997 жылы Еуропаның 32 елінен балалардың құқықтарын қорғаумен айналысатын ұйымдарды біріктірген Балалар құқықтары жөніндегі Омбудсмендердің еуропалық желісі құрылды. ENOC-тың басты міндеттері Бала құқықтары жөніндегі БҰҰ Конвенциясының ере-желерін толық орындауға жәрдемдесу, балалардың құқықтарын қолдау қажеттілігі, сондай-ақ оларды қорғау туралы ақпаратты тарату болып табылады (<http://www.crin.org/ru/>). Көптеген дереккөздерде Норвегиялық балалар омбудсмені балалар құқықтарының үлгілі қорғаушысы ретінде сипатталған, ал кейбір елдерде ол тәжірибеде үлгі ретінде қабылданып, қолданылған. Сонымен бірге Бала құқықтары жөніндегі уәкіл қызметінің басқа да үлгілері пайда болды, бұл оның өзектілігі мен әлемдік қоғамдастықта мойындалуының дәлелі болды. 2002 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясы Декларация мен «Балалардың өміріне жарамды әлем» іс-қимыл жоспарын қабылдағаннан кейін, осы Конвенция ратификацияланған әрбір мемлекет бала құқықтары жөніндегі уәкілдердің қызметтерін құруға міндетті болды (<http://www.un.org/ru/documents/>).

Балалардың құқықтарын қорғауға қатысты саяси жүйенің ерекшеліктеріне, әлеуметтік құрылымы мен азаматтық ұстанымын нақтылау дәрежесіне байланысты халықаралық практикада балалар омбудсмендері қызметінің модельдері мен нысандары ерекшеленеді. Қазіргі әлемдегі демократиялық мемлекеттердің басым көпшілігінде балалар омбудсмені түрлі модельдер (4 модель) негізінде құрылады. Бала құқықтары жөніндегі уәкілдерді құрудың және оларға өкілеттіктер берудің *бірінші моделі* – парламент қабылдайтын ұлттық заң негізінде (Литва, Норвегия, Швеция, Исландия, Люксембург, Хорватия) Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің институтын құруға негізделген. Литва Республикасында «Балалар омбудсмені туралы» 2000 жылдың 25 мамырында арнайы заң қабылданды. Аталған заңның 4, 5 тармақтарына сәйкес жоғары білікті заңгер мамандығын игерген, Литва қоғамында беделі бар азамат Литва Парламенті Сейммен 4 жылға Омбудсмен қызметіне тағайындалады. Литваның балалар омбудсмені кәмелетке толмағандардың және олардың заңды өкілдерінің өтініштерін қарау, балалардың құқықтарын қорғауға байланысты мекемелердің қызметін қадағалау, сондай-ақ Уәкіл тарапынан бақылау жүргізу талаптарын орындамайтын тұлғаларға қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама жасауға құқылы.

Литва Республикасының Балалар құқықтары жөніндегі уәкілдің қатысуымен бала мүддесіне қатысты 2010 жылы маусым Литва Сеймінде Азаматтық кодекске неке жасын 16 жасқа дейін көтеру туралы түзетулер енгізілді және сол жылы Литваның Қылмыстық кодексіне кәмелетке толмағандарды өлтіруге оқталғандар үшін жазаны күшейтуге қатысты түзетулер енгізілді. Литвадағы бала құқықтары жөніндегі омбудсмен қызметі айтарлықтай оң нәтижеге қол жеткізе білген. Омбудсмен мәртебесінің жоғары екендігі, іс жүзінде бала мүддесіне қатысты ұлттық заңнамаларды толықтыруда айтарлықтай жауапты орын алатындығы көрінеді (Федорова, 2013). Қазақстан Республикасындағы Балалар омбудсменінің құрылымы да осы модельді ұстанады. Елімізде балалардың өмір сүруге, білім алуға, әлеуметтік қамсыздандырылуға, медициналық көмекке, демалысқа, қоғамдық өмір және мәдени іс-шараларға қатысты құқықтары заңмен бекітілген. Бала құқықтарын қорғауға қатысты бірқатар нормативтік актілер қатарына

«Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» ҚР Заңы (<https://online.zakon.kz/>), «Білім туралы» Заң (<https://online.zakon.kz/>), «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» ҚР Заңы (<https://online.zakon.kz/>), «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» ҚР Заңы (<https://online.zakon.kz/>), «Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу туралы»

ҚР Заңы (<https://online.zakon.kz/>), «Отбасы үлгісіндегі балалар ауылы және жасөспірімдер үйлері туралы» ҚР Заңын (<https://online.zakon.kz/>) жатқызуға болады.

Литва мемлекетінің тәжірибесіне сүйене отырып, елімізде кәмелетке толмағандарға қатысты Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне және т.б. актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу барысында заң шығармашылық қызметке балалар уәкілінің міндетті түрде қатысуы тиіс деп санаймыз. Өйткені, қоғамда балалар үлкендер тарапынан заңсыз қанауға, қорлау мен зорлық-зомбылыққа жиі ұшырайды. Кейбір жағдайларда балаларға қатысты зорлық- зомбылық суицидке себеп болады.

Біріккен Ұлттар Ұйымының ЮНИСЕФ балалар қоры жүргізген зерттеу нәтижелеріне сәйкес Қазақстан кәмелетке толмағандар арасындағы суицидтен өлім көрсеткіші бойынша әлемде екінші орында екенін көрсетті. 2024 жылы 5 пен 18 жас аралығындағы балалар арасында 2 389 суицид оқиғасы орын алған. Бас прокуратураның мәліметі бойынша балалардың суицид жасауының негізгі себептеріне жалғыздық, ата- анасымен немесе туыстарымен орын алған қақтығыстар, тұрмыстық жағдайының төмендігі, ауыр соматикалық аурулар, әлеуметтік мәртебе- сін жоғалтуы, жазадан қорқу жағдайлары жатады (<http://pravstat.prokuror.kz/rus>).

Литва мемлекетінің бала құқықтарын қорғауға қатысты ұстаным модельінде Бала құқықтары жөніндегі уәкілдерге айрықша құқықтар берілген. Олар балалардың мүдделеріне қатысты кез-келген мемлекеттік органдар мен құқық қорғау органдарымен етене тығыз жұмыстар атқарып, заң шығару процесіне қатысу мүмкіндіктері берілген. Қазақстан Республикасында да Бала құқықтары жөніндегі уәкіл қызметінің ауқымын кеңейту қажет.

Екінші модель – баланың құқықтарын қорғау туралы заңнамаға негізделеді. Мұнда бала құқықтарын қорғау туралы ұлттық заңнаманың орындалу ерекшеліктері ескеріледі, балалар омбудсменінің конституциялық мәртебесі бекітіледі. Омбудсмен функциялары тиісті заңның (Дания, Австрия, Жаңа Зеландия елдерінде) орындалуымен және орындалуын бақылаумен тікелей байланысты. Мәселен, Польшада бала- лар омбудсменінің қызметі Польша Республикасының Конституциясында, Австрияның федералдық конституциялық заңында бекітілген. Польшада омбудсмен жыл сайын 400 сот ісіне қатысады, оның өкілеттіктерін прокурордың өкілеттіктерімен салыстыруға болады ([https:// zn.ua/personalities/](https://zn.ua/personalities/)). Польша Республикасының Балалар омбудсмені өзінің қызметтік өкілеттіктерін жүзеге асыру барысында мемлекеттік органдардан барлық қажетті ақпаратты сұратуға құқылы (Кондратьева, 2003).

Австрияда бала құқықтары «Кәмелетке толмағандардың ісін қарау туралы», «Жастар ісі туралы» және «Балаларды жұмыспен қамту туралы» Федералдық заңдарында Заңында қамтылған. Балалар омбудсмені бала құқықтары, олардың теңдік құқықтарына, зорлық- зомбылықтан қорғауға, сөз бостандығына қатысты семинарларды жүйелі түрде өткізеді. Сондай- ақ, Омбудсмен бала мүддесіне қатысты құқық қорғау органдарының қызметіне тікелей қатыса алады. Венадағы Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің ұсынысы бойынша жастарға темекі және алкоголь сатуға тыйым салуға байланысты Жастарды қорғау туралы заңға өзгертулер енгізілді, жастар мен жас отбасылардың игілігі үшін Құрылыс кодексінің нормалары жетілдірілді.

Австриядағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл қызметінің ерекшелігі – оған ешқандай билік өкілеттігі берілмеген, ол азаматтардың құқықтарын бұзған шенеуніктерге қатысты іс қозғай алмайды, оның міндеттеріне бұзылған құқықтарын қалпына келтіру емес, балалардың құқықтарын бұзудың алдын алу міндеті кіреді. Омбудсменнің басты міндеті – балалар құқығын қорғау, мемлекеттік билік органдарымен диалог жүргізу болып табылады.

Австрия, Польша мемлекеттерінің Бала құқықтары уәкілі қызметінің құрылымын саралай келе, Қазақстан Республикасында «Балалар ом- будсмені туралы» заң қабылдау қажет деген тұжырымға келдік.

Қазақстан Республикасында Балалар омбудсменінің құқықтық мәртебесін, оның қызметінің кепілдіктерін, лауазымға тағайындау және қызметтен босату тәртібін, басқа да

мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен, қоғамдық ұйымдармен, сондай-ақ республиканың әр аумағы субъектілеріндегі бала құқықтары жөніндегі уәкілдермен өзара іс-қимылдың принциптері мен нысандарын бекіту қажет (Есекеева, 2024). Балалар омбудсменінің конституциялық мәртебесін бекіту бұл демократиялық институттың беделін арттырып, оның қоғамда танымал болуына ықпал етері сөзсіз.

Бала құқықтары жөніндегі уәкіл лауазымын тағайындаудың *үшінші моделі* – қолданыстағы мемлекеттік органдар шеңберінде құрылады, мұндай омбудсмендер мемлекеттік органның штаттық қызметкері болып табылады және және басшыға есеп береді. Бұл модель Канада, Испания, Дания, Германия сияқты мемлекеттерде көрініс табады.

Даниядағы Балалар құқықтары жөніндегі уәкіл алқалы орган – Ұлттық комитет (немесе Ұлттық кеңес), ол 1994 жылы құрылған. Ұлттық комитет – Әлеуметтік істер министрлігі құрамында орналасқан тұрақты, тәуелсіз, мемлекет қаржыландыратын орган. Ұлттық комитет сонымен қатар мемлекеттік органдар жүйесіндегі бақылаушы орган болып табылады. Комитет қызметінің негізгі бағыттары: қоғамдағы балалардың құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз ету және қорғау, балалардың қоғамдағы жағдайы және олардың құқықтарын қамтамасыз ету туралы үкімет пен парламентті ақпараттандыру және консультациялар беру, балалардың құқықтарын қадағалау, жаңа заңдарға бастамашылық ету және балалар мәселелері бойынша ұлттық талқылаулар, кәмелетке толмағандардың құқықтары мен мүдделерін қозғайтын заң жобаларына сараптама жасау. Дегенмен, Даниядағы балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі алқалы органның сан қырлы қызметіне қарамастан, Ұлттық комитет жұмысында айтарлықтай олқылық бар. Бүгінде Ұлттық комитет балалар құқықтарының бұзылуына қатысты нақты арыздарды қарауды жүзеге асыруда. Кәмелетке толмаған адам Комитет мүшелеріне олардың құқықтары бұзылған жағдайда оларды қорғау туралы өтінішпен жүгіне алады. Біріккен Ұлттар Ұйымының Бала құқықтары жөніндегі комитеті мұны елеулі олқылық деп атады, бірақ ол Даниядағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл институтын адам құқықтарын қорғау институты ретінде төмендетеді (Кузнецова 2001). Комитет балалардың қоғамдық-әлеуметтік жағдайы, олардың құқықтарын қамтамасыз ету бойынша Дания Үкіметі мен Парламентіне ақпарат береді. 2012 жылы Комитет тарапынан балалардың құқықтары мен мүдделеріне қатысты Дания мемлекетінің Әділет министрлігі жанындағы Қылмыстық-құқықтық істер жөніндегі комитетінің, сондай-ақ Әлеуметтік қорғау министрлігінің құқық шығармашылық қызметіне ескертулер жасалып, бұл ескертулер мемлекеттің билік органдарының қабылдайтын заң жобаларында ескерілді (Федорова, 2013). Даниядағы Бала құқықтары жөніндегі ұлттық комитеттің құқықтық табиғаты жоғарыда қарастырылған мемлекеттерге қарағанда ерекше. Көп жағдайда мемлекеттік органдардың яғни, парламенттің, үкіметтің қызметін бақылау басым сияқты. Біздің пікірімізше, кәмелетке толмағандардың құқықтары лауазымды адамдардың қандай да бір әрекеттерімен бұзылған жағдайда олардың жеке шағымдарын қарау тетігін әзірлеу қажет.

Бала құқықтары жөніндегі уәкілді құру мен оның қызметінің *төртінші моделі* – (Финляндия, Израиль және т.б.) үкіметтік емес ұйымдарды құру тетігімен ерекшеленеді (Шамрин 2013). Финляндия мемлекетінде балалар омбудсмендері нақты істерді қарауға, оның ішінде сот отырыстарында сарапшы ретінде қатыса алады. Ресейлік ғалым Л.В. Кузнецова бұл модельді демократиялық сипаттағы модель деп бағалайды. Бұл модель бойынша балалар омбудсмені мемлекеттік органдардың шешімдеріне ықпал ете алмайды, олардың құқықтық мәртебесі мен қызметі ресми бекітілмеген (Кузнецова, 2001). Бала құқықтары жөніндегі уәкіл үкіметтік емес ұйым болып құрылған кейбір қазіргі заманғы мемлекеттер бұл модельді тиімсіз деп санағандықтан (мысалы, Финляндия) одан бас тартты. Финляндияда Омбудсмендермен қатар кәмелетке толмағандар істері жөніндегі әділет жүйесі жоғары мәртебеге ие.

Финляндиядағы кәмелетке толмағандар істері жөніндегі әділет – бұл Финляндиядағы балалардың құқықтарын қорғауға арналған сот-құқықтық жүйе, сондай-ақ кәмелетке толмағандар жасаған құқық бұзушылықтар бойынша сот төрелігі. Финляндиядағы кәмелетке толмағандарға қатысты әділет жүйесі БҰҰ-ның Бала құқықтары туралы конвенциясының

балаларды қорғау, олардың денсаулығын қорғау, олардың заңды құқықтары мен балаларға қатысты қылмыстық заңнамасы туралы негізгі ережелеріне негізделген, олар «Балаларды қорғау туралы» Заңда (қазіргі уақытта № 417 акт 2007 ж. бастап күшіне енген), сондай-ақ 2007 жылғы 20 қаңтардан бастап күшіне енген. осы Заңға, атап айтқанда, балаларды әлеуметтік қорғау шараларын айқын- дайтын «Баланы асырау және оларға бару туралы» Заңға (1983 ж. № 361) түзетулер енгізілді. 2015 жылғы 1 сәуірде «Әлеуметтік қызметтер туралы» жаңа заң күшіне енді, оның мақсаты «балалы отбасыларға уақтылы көмек алуды жеңілдету, сондай-ақ отбасын қолдаудың қысқа мерзімді тиімді шараларының қолжетімділігіне кепілдік беру» болып табылады.

Ал, Израиль мемлекетінде 1990 жылдан бері Бала құқықтары жөніндегі уәкіл үкіметтік емес ұйымның атынан жұмыс істейді. Жалпы, Из- раильдегі Бала құқықтары жөніндегі уәкіл қыз- метіне баға беру қиынға соғады. Ресми сайттарда уәкілдердің бала құқықтарын қорғауға қатысты қажетті деректер жоқ. Халықаралық балаларды қорғау желісі (CRIN) in Mothers веб-сайтында бала құқықтарына қатысты жалпы мәлімет берілгенмен, Израильдегі балаларды қорғау жағдайына қатысты деректер қамтылмайды. Израиль омбудсмен институты туралы ЮНИСЕФ деректеріне сүйенсек, елде кәмелетке толмағандарға күш көрсету, дене жарақаты немес денесіне зақым келтіру қылмыстарымен күрес қатаң жүргізіледі. Мектептерде бала денсаулығына зақым келтіру жазалары 2000 жылғы Білім алушылардың құқықтары туралы заңмен тыйым салынған. Осыған қарамастан, бұл елде бала құқықтарының бұзылуы азаймаған. Израильдің Балалар құқықтарын қорғау комитеті балаларға қатыгездікпен қарау, зорлық-зомбылықтың алдын алудың ұлттық стратегиясын әзірлеуді ұсынады.

Біздің пікірімізше, Бала құқықтары жөніндегі уәкіл қызметінің төртінші моделі өзге модельдерге қарағанда мемлекеттер үшін тиімсіз. Біріншіден, бұған кейбір мемлекеттердің осы модельден бас тартуы және заң актісі негізінде балалар омбудсменінің құқықтық жағдайын бекітуі дәлел. Екіншіден, бұл модельді ұстанатын Израиль мемлекетіндегі бала құқықтарын қорғау органының қызметі туралы ақпараттың жоқтығы, бала құқықтарының нашар жай-күйі Израиль омбудсменінің өкілеттіктерінің қысқа екендігін, жұмысының нәтижесі өнімді емес екендігін байқатады.

Әлеуметтік осал топтың қатарына жатқызылатын балалардың құқықтық жағдайы күрделі институт болып табылады, оның маңызды элементтері адамның құқықтары, бостандықтары мен міндеттері ғана емес, сонымен қатар оларды жүзеге асыру кепілдіктерінің жүйесі болып табылады.

Қорытынды

Зерттеуде балалар омбудсмені құрылымының қалыптасу модельдерін саралай келе Дания, Польша, Австрия сияқты мемлекеттердің бала құқықтарына қатысты саясаты мен заңнамалық қызметінің, Балалар омбудсмені институтының тәжірибесі зерделенді.

Осы орайда еліміздегі Бала құқықтары жөніндегі уәкіл институтының қалыптасуына қатысты келесідей бірқатар ұсыныстарды ұсынамыз:

Литва, Норвегия, Швеция сияқты ұлттық заң негізінде Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің институтын құруға негізделген мемлекеттердің модельінің (бірінші модель) тиімді тұсы – Балалар омбудсменінің заң шығарушы органдармен бірлесе отырып, құқық шығармашылық қызметке тікелей қатысуы болып табылады. Осы тұста, Қазақстан Республикасында да балалардың мүддесін қорғауда Балалар омбудсменінің Парламенттегі заң шығару жұмыстарына араласып, қатысуы міндеттелуі тиіс деп санаймыз. Бұл мемлекеттік органдар мен қоғамдық ұйымдардың бала құқықтарының өзекті мәселелерін, оның ішінде отбасылар мен білім беру және өзге де ұйымдардағы балаларға қатысты зорлық-зомбылықты жоюды шешу үшін мемлекеттік органдар, қоғамдық ұйымдар арасындағы өзара іс-қимылды тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік беретін ең тиімді тетіктердің бірі болары анық.

Зерттеуде аталған модельдердің ішінде Балалар омбудсменінің құқықтық мәртебесі конституциялық деңгейде реттеу моделі біздің елі- мізге қажетті әрі жақын модель деп санаймыз. Ұсыныс ретінде біз Бала құқықтары жөніндегі уәкіл институтына дербес мәртебе беруді,

балалар омбудсменінің өкілеттіктерін кеңейтуді орынды деп санаймыз. Өкінішке орай, бізде Уәкілдің құқықтық мәртебесі тек «Бала құқықтары туралы» Қазақстан Республикасының Заңында бекітілген.

Бала құқықтары жөніндегі уәкіл институтын жетілдіруде Қазақстан Республикасының Конституциясына, халықаралық стандарттарға және қазіргі заманғы мемлекеттік басымдықтарға қайшы келетін құқықтық нормаларды анықтау мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамасына егжей-тегжейлі мониторинг жүргізген жөн. Себебі, Конституцияның 4-бабында көзделген республика бекіткен халықаралық шарттардың нормалары іс жүзінде жүзеге асырылмай отыр. Тиісті мониторингі Қазақстан Республикасы ратификациялаған екіжақты және көпжақты шарттық міндеттемелердің шеңберінде де жүргізу қажет. Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл институтының жаңа институт екендігін ескере отырып, уәкілдің мәртебесін заңнамалық деңгейде бекіту және Бала құқықтары жөніндегі уәкіл мекемесінің өзінің уәкілетті қызметі шеңберінде заң шығару бастамасы құқығын айқындау қажет. Сондай-ақ, республикалық және жергілікті бюджеті айқындайтын Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі тиіс. Өйткені, құқықтық көрсеткіштер тиісті кезеңдерге арналған республикалық бюджетке арналған актілерде көзделуі тиіс.

Осындай ауқымды шаралар жүзеге асырылғанда ғана бала құқықтары уәкілі институтының мәртебесі артары анық.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Қазақстан Республикасының Заңы (2025.02.03. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30119920
2. Европейская сеть уполномоченных по правам детей [Электронный ресурс]// Режим доступа: <http://www.crin.org/ru/> Есекеева А.А., Жатқанбаева А.Е., Әділғазы С. Қазақстан Республикасындағы бала құқықтары жөніндегі уәкілдің құқықтық мәртебесі. ҚазҰУ Хабаршысы, Заң сериясы. No1 (109). 2024 ж. 41 б. URL: <https://bulletin-law.kaznu.kz>
3. Ивлева, Т. В. История становления института детского омбудсмена в России и зарубежом // Вестник Башкирского университета. – 2013. – Т.18. –№2. – С. 589.
4. Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу туралы 2004 жылғы 9 шілдедегі № 591-II Қазақстан Республикасының Заңы (2025.11.01. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен). URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51049318
5. Кондратьева Е. Уполномоченный по правам ребенка (опыт Республики Польша) // Международно-правовые чтения. 2003. No 1.
6. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – 1990. – 7 нояб. – № 45. – Ст. 955
7. КПСиСУ Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. URL: <http://pravstat.prokuror.kz/rus>
8. Кузнецова Л.В. Международный опыт создания и развития независимого механизма соблюдения и защиты прав детей / Л.В. Кузнецова // Права ребенка. Институт Уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации : опыт, проблемы, теоретические модели, нормативно-правовая база/ под общ. Науч.ред. Г.Н. Кареловой. – М.: Благотворительный фонд «Альтернативное образование», 2001. -187 с.
9. Қазақстанда қанша бала бар – ресми статистика. Zakon.kz. URL: <https://kaz.zakon.kz/kogamtyunysy/6043485-azastanda- ansha-bala-bar--resmi-statistika.html>
10. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылғы 30 тамыз (2022.19.09. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен). URL:

- https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51005029
11. «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы № 345-II Заңы (2025.11.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен). URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51032460
 12. «Қазақстан Республикасында Бала құқықтары жөніндегі уәкіл институтын құру туралы» ҚР Президентінің 2016 жылғы 10 ақпандағы № 192 Жарлығы. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34505722#activate_doc=2
 13. «Мир, пригодный для жизни детей: Декларация и План действий» (Приняты резолюцией S-27/2 специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 мая 2002 года) [Электронный ресурс]// Режим доступа: <http://www.un.org/ru/documents/>
 14. «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 9 ақпандағы № 285-V Заңы (2025.22.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен). URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31661178
 15. «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 26 желтоқсандағы № 518-IV Кодексі (2025.11.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31102277
 16. Орта білім. Мемлекеттік білім басқармасы. URL: <https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/activities/273?lang=kk>
 17. «Отбасы үлгісіндегі балалар ауылы және жасөспірімдер үйлері туралы» 2000 ж. 13 желтоқсандағы № 113-II Қазақстан Республикасының Заңы (2025.11.01. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен). URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51020941
 18. Федорова О.В. Краткая характеристика деятельности уполномоченных по правам ребенка в некоторых зарубежных странах. Право и законодательство. Известия ИГЭА, 2013. № 6 (92). С.134-135.
 19. Польский детский омбудсмен Марек Михалык: «Деятельность по защите детей для нас естественна» [Электронный ресурс]// Режим доступа: 10.25136/2306-9899.2018.4.27574 Международное право, 2018 – 4 URL: <https://zn.ua/personalities/> Шамрин М.Ю. Защита прав детей: административно-правовой аспект // Евразийский юридический журнал, 2013, No 3.